

I FTEI

I FÓRUM DE TRANSFORMAÇÃO EDUCACIONAL E INCLUSÃO

Educação que transforma, inclusão que constrói futuros

25 e 26 de julho de 2025

EXPRESSÃO CORPORAL E IDENTIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: VIVÊNCIAS E DESCOBERTAS ATRAVÉS DO MOVIMENTO

Beatriz Ferreira da Silva¹

¹Licenciatura Plena em Educação Física – Universidade Estadual do Piauí (UESPI),
beatrizfsilva9915@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15942102

Resumo

Este artigo relata uma experiência pedagógica realizada em uma turma de Educação Infantil de uma escola municipal no sul do Piauí, que teve como objetivo trabalhar a identidade das crianças por meio de atividades de expressão corporal. O corpo, como linguagem e instrumento de aprendizagem, foi o eixo central das ações desenvolvidas com crianças de 4 a 5 anos. As vivências envolveram dinâmicas, músicas, histórias e dramatizações, com foco na ludicidade, na valorização das diferenças e no fortalecimento da autoestima. Os resultados apontaram avanços significativos nas interações sociais, na autonomia e na construção da identidade pelas crianças. Conclui-se que o trabalho com o corpo é uma ferramenta potente de inclusão, respeito e transformação no contexto da Educação Infantil.

Palavras-Chaves: Corpo; Educação Infantil; Identidade; Inclusão; Ludicidade.

1. INTRODUÇÃO

A inclusão de pessoas com deficiência no sistema educacional é uma das grandes conquistas e, ao mesmo tempo, um dos grandes desafios da contemporaneidade. A Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva estabeleceram diretrizes importantes, mas a efetivação dessas políticas na prática escolar ainda depende, sobretudo, da formação dos profissionais da educação.

A Educação Infantil é reconhecida como a fase fundadora do desenvolvimento humano, sendo crucial para a formação de vínculos afetivos, valores sociais, linguagem e identidade pessoal. Nessa etapa, o corpo da criança não é apenas veículo de locomoção, mas também meio pelo qual ela sente, comunica e compreende o mundo. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) destaca a necessidade de práticas que respeitem o corpo, a cultura e a singularidade da criança, promovendo experiências que favoreçam sua expressividade e autonomia.

Neste contexto, o presente trabalho relata uma experiência pedagógica voltada à expressão corporal e construção da identidade de crianças da Educação Infantil, por meio de

propostas lúdicas e inclusivas. O objetivo da proposta foi proporcionar às crianças momentos de reconhecimento de si e do outro, por meio da escuta ativa, do movimento e da convivência coletiva. A escolha do tema se justifica pela importância de valorizar práticas que envolvam o corpo como linguagem primeira da infância, articulando educação física, artes, e desenvolvimento emocional.

2. METODOLOGIA

A metodologia foi estruturada com uma abordagem qualitativa, de natureza descritiva, desenvolvida durante intervenção pedagógica em uma turma de crianças com idades entre 4 e 5 anos, em uma escola da rede pública municipal no Piauí. As atividades ocorreram semanalmente, durante quatro semanas, com duração média de 50 minutos cada encontro.

Foram utilizadas metodologias ativas, com foco na ludicidade e no protagonismo infantil. As oficinas envolveram dinâmicas de reconhecimento corporal (como “espelho humano” e “desenho do corpo”), dramatizações de histórias infantis, danças livres e jogos de imitação. A observação participante foi a principal técnica de coleta de dados, sendo registradas em diário de campo as percepções das reações das crianças, suas falas e atitudes durante as vivências.

As ações foram fundamentadas em autores como Wallon (2007), que defende a afetividade como componente essencial do desenvolvimento, e Kishimoto (2011), que destaca o brincar como forma privilegiada de aprendizagem na infância. A análise dos dados foi realizada por meio de categorização temática das observações registradas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Durante as oficinas, foi possível perceber avanços significativos no comportamento das crianças. Inicialmente mais inibidas, com dificuldades de nomear partes do corpo ou expressar sentimentos, passaram a interagir mais ativamente, criar coreografias espontâneas, dramatizar personagens com mais desenvoltura e reconhecer suas próprias características físicas e emocionais.

O uso do espelho corporal, por exemplo, foi uma atividade simples, mas de alto impacto, pois promoveu o reconhecimento do “eu” e do “outro”, além de estimular o respeito às diferenças. As danças livres permitiram explorar movimentos sem julgamento, criando espaço para a imaginação e autoconfiança. Houve também melhora nas interações sociais, com aumento da empatia, da ajuda mútua e do diálogo entre as crianças.

Esses resultados confirmam estudos que apontam a linguagem corporal como ferramenta potente para o desenvolvimento da identidade e da inclusão na Educação Infantil (Brasil, 2017; Santos, 2020). A expressão por meio do corpo revelou-se um caminho eficaz para a formação integral, respeitando a diversidade e estimulando o senso de pertencimento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho com expressão corporal mostrou-se uma estratégia pedagógica eficaz para promover a construção da identidade e a inclusão de crianças na Educação Infantil. Por meio de práticas lúdicas e sensíveis, foi possível estimular o desenvolvimento emocional, motor, cognitivo e social das crianças, contribuindo para sua formação integral.

O corpo, quando compreendido como linguagem e espaço de criação, permite que a criança se posicione no mundo com segurança e autonomia. Iniciativas como esta reforçam a importância de projetos interdisciplinares e integradores na escola, que considerem a diversidade e respeitem o tempo e o modo de ser de cada criança.

Recomenda-se que experiências dessa natureza sejam incorporadas ao cotidiano escolar de forma contínua, com o envolvimento da equipe pedagógica e das famílias, consolidando práticas educativas inclusivas e transformadoras desde a base do processo educativo.

REFERÊNCIAS

BRASIL, BNCC. Base Nacional Comum Curricular: MEC. 2017.

DA CRUZ NASCIMENTO, Marilene Batista; SANTOS, Mateus Henrique Silva; DA SILVA AZEVEDO, Tereza Hortencia. DIMENSÕES, SENTIDOS E SIGNIFICADOS: MAPEAMENTO DAS PRODUÇÕES DA REVISTA TEMPOS E ESPAÇOS EM EDUCAÇÃO. **Práxis Educacional**, v. 16, n. 40, p. 475-508, 2020.

DOS SANTOS MORAIS, Carla; DE SIQUEIRA, Rossatia Byanca Curado. A EXPRESSÃO CORPORAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL: CORPO E MOVIMENTO. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, p. 08-57, 2022.

KISHIMOTO, Tizuko M. **Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação**. Cortez editora, 2017.

SANTOS, Raquel de Souza. A expressão corporal: desafios e possibilidades no espaço da creche. 2016.

WALLON, Henri; CARVALHO, Cristina. **A evolução psicológica da criança**. 2007.